

PARALINGVISTIK VOSITALARNING MULOQOTDAGI O'RNI

Ismoilova Mashhura Rustam qizi

Buxoro xalqaro universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18737910>

Annotatsiya. Ushbu maqolada paralingvistik vositalarning muloqot jarayonidagi o'rni va ahamiyati yoritiladi. Unda nutqni to'ldiruvchi ohang, pauza, imo-ishora, mimika hamda ovoz tembri kabi paralingvistik unsurlarning kommunikativ jarayonidagi vazifalari tahlil qilinadi.

Mazkur paralingvistik vositalar axbarotning to'liq va to'g'ri yetkazilishidagi ahamiyati, emotsional-ta'sirchanlikni oshirishdagi roli hamda nutq madaniyatini shakllantirishdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: paralingvistika, ohang, muloqot, imo-ishora, mimika, ovoz tembri, nutq madaniyati, paralingvistik vositalar.

Abstract. This article discusses the use of paralinguistic tools in communication. The role and importance of paralinguistic elements in the communicative process are analyzed. It analyzes the functions of paralinguistic elements such as tone, pause, gesture, facial expression, and voice timbre that complement speech. The importance of these paralinguistic tools in the complete and correct transmission of information, their role in increasing emotional expressiveness, and their role in forming a speech culture are scientifically substantiated.

Keywords: paralinguistics, tone, communication, gesture, facial expressions, voice timbre, speech, culture, paralinguistic means.

Аннотация. В данной статье рассматривается использование паралингвистических инструментов в коммуникации. В статье анализируется роль и паралингвистических элементов в коммуникативном процессе. Рассматриваются функции таких паралингвистических элементов, как тон, пауза, жест, выражение лица и тембр голоса, дополняющих речь. Научно обоснована важность этих паралингвистических средств для полной и корректной передачи информации, их роль в повышении эмоциональной выразительности их роль в формировании речевой культуры.

Ключевые слова: паралингвистика, тон, коммуникация, жесты, мимика, тембр голоса, речевой культура, паралингвистические средства.

Insonlar o'rtasidagi muloqot faqat so'zlar orqali emas, balki turli xil noverbal va paralingvistik vositalar yordamida ham amalga oshadi. Nutq jarayonida aytiladigan har bir so'zning qanday ohangda, qaysi tezlikda qanday mimika va imo-ishoralar bilan aytilishi muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ham paralingvistika tilshunoslikning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Paralingvistika - bu inson muloqotidagi so'zsiz ifoda vositalarini o'rganadigan tilshunoslikning alohida sohasi hisoblanadi. Paralingvistik vositalar nutqning mazmuniy aniqligini ta'minlaydi, uni hissiy jihatdan boyitadi, so'zlarning chiroyli chiqishiga sabab bo'la oladi.

Paralingvistika nutq aloqasini boyitib, gaplarni yaxshi tushunishga yordam beradi. Nutqda o'zaro muloqot jarayonida lisoniy birliklarning paralingvistika vositalari muhim o'rin egallaydi.

Paralingvistik vositalar nutq vaziyatida 3 xil vazifani bajaradi.

1) Birinchi vazifasi-nutq bilan birga ishlatilib, uning ekspressiv - stilistikasini kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Xususan, imo-ishora va mimikalar boshqa usullar bilan olib boriladi.

Fevral, 2026-yil

Birinchi o'rinda segmentlanadigan va supersegment o'rinda bo'lsa, ikkinchi o'rinda, imo-
ishoralar va mimikalar ularni kuzatib boradi.

2) Ikkinchi vazifasi - ekonomiyaga uchragan nutq birliklaridan ayrimlarini kompensatsiya
qilish uchun ishlatiladi.

3) Uchinchi vazifasi- o'zining kuzatib borishi lozim bo'lgan verbal asosidan tamoman uziladi
va o'sha vaziyatda verbal vosita o'rnida qo'llaniladi.[Nurmonov,2012;10].

Paralingvistik vositalarning har uchala vazifasi muloqotda muhim hisoblanadi va bu
borada, olimlar turli xil amaliy ishlarni yo'lga qo'yishmoqda.

[Ismoilov,2021:142]. Paralingvistika lingvistikaning nutqning og'zaki shaklda
ishlatiladigan tovushi, lekin leksik ma'noga ega bo'lmagan elementlarni o'rganuvchi

bo'limidir. Bu vositalar nutqning ma'no va hissiy ifodasini kuchaytirish, aks ettirish yoki
o'zgartirish uchun xizmat so'zlarning o'ziga xos ma'nosidan tashqari, nutqning emotsional,
ijtimoiy va kontekstual jihatlarini ochib beradi. Paralingvistik vositalar og'zaki muloqotda
muhim rol o'ynaydi va ko'pincha nonverbal kommunikatsiya bilan birgalikda ishlatiladi.

Prosodik vositalar

Intonatsiya -nutqning ohang o'zgarishi, balandlik va pasayish .Intonatsiya so'z yoki
gapning ma'nosini o'zgartirishi mumkin (masalan, savol yoki tasdiq ohangi).

Temp-nutqning umumiy tezligi yoki sekinligi.

Ritm-nutqning tezligi va pauzalarining joylashuvi.

Stress(urg 'u)- so'z yoki gapdagi muayyan bo'lgan yoki so'zga qo'yiladigan urg'u.

Vokal sifatlar shaxsning o'ziga xos ovoz xususiyatlarini ifodalaydi. Ovoz temбри har bir
insonning o'ziga xos ovoz imzosi bo'lib, xirillagan, yumshoq yoki qattiq bo'lishi mumkin. Ovoz
kuchi va balandligi esa hissiy holatni va munosabatni ifodalashda muhim rol o'ynaydi.

Vokal effektlar

Pauzalar-nutq jarayonidagi talaffuzlar,ma'no yoki hissiy ta'sirni kuchaytirish uchun
ishlatiladi. Pauzalar so'zlovchining fikrlash jarayonini, muhim ma'lumotni ta'kidlash istagini
yoki hissiy holatini ko'rsatishi mumkin.

Nido (oh, ah, hm) -hissiyot yoki munosabatni ifodalovchi tovushlar.Bu kabi tovushlar
tinglovchini reaksiyasini tushunganini yoki shubhalanayotganini ko'rsatadi.

Kuchaytirilgan tovushlar-kulgi, yig'i, qichqiriq kabi tovushlar. Bular kuchli hissiy
holatlarni ifodalab, nutqning emotsional ta'sirini sezilarli darajaga oshiradi. George Trager (1958)
paralingvistikani birinchi marta alohida o'rganish sohasi sifatida belgilagan. U paralingvistik
vositalarni "ovoz sifatleri"va "vokalizatsiyalar" deb ikkiga ajratgan.

Uning fikricha, paralingvistika nutqning leksik tuzilishidan tashqari,uning emotsional va
ijtimoiy ma'nosini o'rganadi. Tragerning "Paralanguage: A First Approximation" (1958) asari
paralingvistika sohasidagi ilk tadqiqotlardan biri hisoblanadi. David Crystal (1975) paralingvistik
vositalarni nutqning "qanday aytilgani" bilan bog'liq deb ta'riflagan.U prosodik va vokal
xususiyatlarini alohida ajratib, ularning muloqotdagi rolini ta'kidlagan.

Paralingvistik vositalarning tasnifi xususida tadqiqotchilar tomonidan turli xil qarashlar
olib borilgan.

Jumladan, rus tilshunos olimasi, filologiya fanlari doktori, professor T.M.Nikolayeva
muallifidagi kitobida ham paralingvistikaning 3 turi qayd etilgan: fonatsion vositalar-tembr, temp,

Fevral, 2026-yil

nutq tovushi, pauzalar haqida, kinetik vositalar-imo-ishoralar, tana holati, yuz ifodalari, grafik vositalar - qo'lda yozish, grafik usullar haqida yoritilgan.

Atoqli rus tilshunosi va faylasufi G.V.Kolshanskiy o'zining monografiyasini tilshunoslikning eng murakkab sohalaridan biri-nutqiy aloqada nolingvistik vositalardan foydalanish muammolarini o'rganuvchi paralingvistikaga bag'ishlagan.

Bu monografiyada paralingvistik vositalarning til tizimidagi vazifalari va uning turlari tasvirlangan."Paralingvistika" lotincha so'zdan olingan bo'lib, "til hamrohi" degan ma'noni anglatadi. O'zbeklar muloqotida paralingvistik vositalarning faol qo'llanilishi ular uchun o'zbekona madaniyatning bir belgisi hisoblanadi.

Ayniqsa, gender jihatdan farqlanuvchi ko'plab paralingvizmlar e'tiborimizni tortadi.

Erkaklarga xos paralingvistik vositalar-suhbatdoshning yuziga tik boqib so'zlash yoki tinglash, baland ovozda kulish, kabilar. Ayollarga xos paralingvistik vositalar-qosh uchirib, chimirib gapirish, noz bilan gapirish, uyaliq yerga qarash va boshqalar.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH